

4º CONGRESSO
CATARINENSE
DE SEMENTES

SEMENTES PARA UM
AGRO SUSTENTÁVEL

O EVENTO / PROGRAMAÇÃO / INSCRIÇÃO / PATROCINAR / TRABALHOS / CONTATO / CERTIFICADO

← VEM AÍ!

4º CONGRESSO
CATARINENSE
DE SEMENTES

27 E 28 DE MAIO - 2025

LOCAL: PARQUE DR. VALMOR ERNESTO LUNARDI,
PAVILHÃO PREF. ALTAIR WAGNER - CHAPECÓ - SC

SE
MEN
TES

→
FAÇA SUA
INSCRIÇÃO
AGORA!

**4° CONGRESSO
CATARINENSE
DE SEMENTES**

SEMENTES PARA UM
AGRO SUSTENTÁVEL

27 de Maio ↓

MANHÃ

8h30 - Recepção e credenciamento

9 horas - Abertura oficial

10 horas - Semeando o futuro: Como a IA pode revolucionar as análises de sementes

Palestrante: Gizele Ingrid Gadotti - UFPel

10h45 - Inovações e tendências no beneficiamento de sementes

Palestrante: Ádamo de Souza Araújo - UFPel

11h25 - Tecnologia de incrustação em sementes de pastagens - Incotec

Palestrante: Vinicius Marino

12 horas - Intervalo para almoço

TARDE

13h30 - Retorno às atividades

13h45 - O Patrimônio Chamado Semente - Momesso

Palestrante: Rogério Coimbra

14h30 - Tendências e Inovações Sustentáveis em Big Bags: Um Case de Sucesso - Zaraplast

Palestrante: Valmir Mora

15h00 - Uso de Bioinsumos no tratamento industrial de sementes

Palestrante: André Luiz Radünz - UFFS

15h45 - Intervalo para Coffee Break

16h30 - Armazenagem Climatizada de Sementes: Inovações Tecnológicas para Garantia de Qualidade e Competitividade -

Conela

Palestrantes: Nelson Cesário Millani e Felipe dos Santos Millani

17h15 - Integração de Agricultura Regenerativa e Sementes de Culturas de Cobertura

Palestrante: Paulo Cesar Conceição - UTFPR-DV

18h10 - Encerramento das atividades

28 de Maio ↓

MANHÃ

8h30- Credenciamento

9 horas - Plantabilidade de Alta Performance - Inovação, Precisão e Impacto nos Resultados

Palestrante: Paulo Arbex - UNESP

9h45 - Inovação e Sustentabilidade: Explorando as Biotecnologias Bayer

Palestrante: Igor Tonello Rodrigues

10h15 - Intervalo para Coffee Break

11 horas - Manejo Fisiológico e Nutricional para a Produção de Sementes de Soja

Palestrante: Antonio Luiz Fancelli - Fancelli e Associados Assessoria e Consultoria Empresarial

12 horas - Intervalo para almoço

TARDE

13h45 - Retorno às atividades

14 horas - Panorama do mercado de Sementes

Palestrante: Moisés Knaut

14h35 -A importância da Inovação Incremental para a sustentabilidade

Palestrante: Rodrigo Magnago - Packem

15h05 - Biotecnologia e qualidade de sementes de Soja

Palestrante: Fernando Henning - Embrapa Soja

15h45 - Intervalo para Coffee Break

16h20 - Microtomografia Computadorizada de Raios X e Imagem por Ressonância Magnética na Análise de Sementes

Palestrante: Francisco Guilhien Gomes Junior - USP

17h20 - Encerramento do evento

REALIZAÇÃO

APOIO

aproseSC

HOTEL PARCEIRO

Desenvolvido por **Elo Ideias**

Potencial produtivo de sementes de cultivares e linhagens de linho dourado e marrom em Santa Catarina

Cirio Parizotto¹, Dediel Rocha²

RESUMO

A linhaça (*Linum usitatissimum* L.) da família Linaceae é uma cultura destinada à produção de óleo, fibra para produção de tecidos e sementes como alimento funcional. A ausência de cultivares melhoradas e adaptadas à região Sul tem sido um fator limitante na expansão da cultura. O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho agrônomico de três cultivares e nove linhagens de linho dourado e marrom, cultivadas em Campos Novos (SC) e Chapecó (SC). Os ensaios foram conduzidos no delineamento de blocos ao acaso com 12 tratamentos e quatro repetições, em parcelas de cinco m². Tratamentos: CS Centenária; GMA-4; CDC Sorrel; 2018 M17; CS D001; GDE3; 2018 D07; 2018 D10; LINMP94; LINMP8; LINPG87; LINPG88. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey.

Palavras-chave: *Linum usitatissimum* L.; linhagens superiores; rendimento.

INTRODUÇÃO

O linho (*Linum usitatissimum* L.) pertence à família Linaceae, sendo considerada uma espécie herbácea, que pode ser cultivada em regiões quentes e frias (CEOTTO & ZACHE, 2000). A cultura destina-se à produção de óleo, fibra para produção de tecidos e sementes como alimento funcional. O linho é uma alternativa às culturas de inverno no sul do Brasil, permite a rotação de culturas, tem baixo custo e requer os mesmos equipamentos utilizados no trigo, soja e milho. A ausência de cultivares melhoradas e adaptadas à região sul tem sido um fator limitante na expansão da cultura. Nesse sentido, os programas de melhoramento do linho têm se preocupado em selecionar genótipos superiores (BOSCO *et al.*, 2021).

No Brasil, a produção média é de 953 kg.ha⁻¹ (FAO, 2021), abaixo dos 1.432 kg ha⁻¹ do Canadá, o principal produtor mundial (SALEEM *et al.*, 2020).

O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho agrônomico de três cultivares e nove linhagens de linho dourado e marrom, cultivadas em Campos Novos (SC) e Chapecó (SC), visando à seleção de genótipos superiores para o cultivo em SC e no RS.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida nos anos de 2022 e 2024 na Estação Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) em Campos Novos/SC, localizada a 27°23'11" S e 51°13'19" O, e altitude de 934 m e, em Chapecó (Cepaf), com altitude de 670 metros, latitude 27°05'19" Sul e longitude 52°38'13" Oeste. Os ensaios foram conduzidos no delineamento de blocos ao acaso com 12 tratamentos e 4 repetições, em parcelas de 5m². Os tratamentos foram: CS Centenária (marrom);

¹ Pesquisador, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Campos Novos-SC. E-mail: cirio@epagri.sc.gov.br

² Pesquisador, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Lages-SC.

GMA-4 (marrom); CDC Sorrel (marrom); 2018 M17 (marrom); CS D001 (dourada); GDE3 (dourada); 2018 D07(dourada); 2018 D10 (dourada); LINMP94 (dourada); LINMP8 (dourada); LINPG87(dourada); LINPG88 (dourada). Adubação de base foi com 250 kg da fórmula 10-20-20. As sementes não receberam tratamento químico. Realizou-se a semeadura direta de forma manual, no espaçamento de 20 cm na entrelinha e 750 sementes aptas/m², o que equivale a 46 a 49 kg ha⁻¹, dependendo do genótipo, cálculo com base do peso de mil sementes. Growing Flax (2002) indica a dose de 30 a 45 kg.ha⁻¹, o que resulta em aproximadamente 500 a 800 sementes/m². Na adubação de cobertura foram utilizados 130 kg.ha⁻¹ de ureia. O manejo das invasoras foi através de capinas manuais. Avaliaram-se as variáveis acamamento e produtividade (kg ha⁻¹). O índice de acamamento dos genótipos foi avaliado conforme escala de Bernard *et al.* (1965), que vai do grau 1 ao 5. Essa escala de avaliação indica o grau 1 quando todas as plantas da parcela estiverem eretas e/ou sem acamamento, e grau 5 quando todas as plantas estiverem acamadas. Os dados foram submetidos à ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na safra de 2022 (Tabela 1), a cultivar CDC Sorrel se destacou em relação aos demais genótipos com o rendimento de 3.729,1 kg ha⁻¹. CS Centenária, GMA-4, LINPG88 e GDE3 apresentaram um desempenho semelhante com rendimento de 3.642,7 a 3.298,5 kg ha⁻¹, as demais linhagens apresentaram rendimento menor. Do grupo das douradas o destaque foi a linhagem LINPG88 com 3.478,2 kg ha⁻¹.

Na safra 2024 (Tabela 1), foi realizada uma análise conjunta dos ensaios de Chapecó e Campos Novos e, novamente, as cultivares CS Centenária (1997,4 kg ha⁻¹) e CDC Sorrel (1971,5 kg ha⁻¹) foram superiores. Os genótipos GMA-4, LINMP94, 2018 D10, 2018 D07, LINPG88, CS D001, LINPG87 e GDE3 formaram um grupo semelhante, com rendimentos de 1.924,6 a 1.630,1 kg ha⁻¹. Ressalta-se, que o ensaio de Chapecó foi ressemado em 24/07/24, data considerada tardia, resultando em aproximadamente 30% do rendimento de Campos Novos, semeado em 05/06/24. Das linhagens de linho dourado a LINMP94 (1.920,5 kg ha⁻¹) se destacou das demais com rendimento superior a cultivar CS D001 (1.721,5 kg ha⁻¹), indicando ser uma linhagem promissora no melhoramento genético. Nessa direção, Fioreze *et al.* (2023), apontaram as linhagens LINPG87 e LINPG88 como promissoras, dado o seu alto desempenho. Esse resultado corrobora com o obtido no presente estudo, indicando a linhagem LINPG88 como promissora pela sua estabilidade e rendimento.

As linhagens GMA-4, LINMP94 e LINPG88 demonstraram estabilidade e rendimentos superiores à média brasileira de 953 kg ha⁻¹ e, também, acima da média de 1.432 kg ha⁻¹ do Canadá, maior produtor mundial.

Em relação ao acamamento, na safra 2024, a cultivar CS Centenária e a linhagem LINMP94 obtiveram nota 1, o que equivale baixo acamamento de plantas. Já as linhagens LINMP8 e 2018 M17 receberam as notas de 3 e 2,8, respectivamente, característica não desejável.

Tabela 1. Rendimento e acamamento do linho. EPAGRI, Campos Novos e Chapecó (Cepaf), média da safra 2022 (C. Novos) e safra 2024 (C. Novos e Chapecó).

Genótipo	Rendimento (kg ha ⁻¹)	Acamamento (Nota: 1 a 5)
Safra 2022 (Campos Novos)		
CDC SORREL	3729.1 a	1
CS CENTENÁRIA	3642.7 ab	1
GMA-4	3616.1 abc	1
LINPG88	3478.2 abcd	1
GDE3	3298.5 abcd	1
LINMP94	2914.6 bcd	1
LINPG87	2890.3 cd	1
LINMP8	2864.7 d	2
Média	3304	-
CV (%)	9	-
Safra 2024 (Campos Novos e Chapecó)		
CS CENTENÁRIA	1997 a	1
CDC SORREL	1972 a	2
GMA-4	1925 ab	2
LINMP94	1921 ab	1
2018 D10	1910 abc	2
2018 D07	1818 abc	1
LINPG88	1778 abc	2
CS D001	1722 abc	2
LINPG87	1673.0 abc	2
GDE3	1630.1 abc	2
LINMP8	1580.4 bc	3
2018 M17	1528.3 c	3
Média	1788	2
CV (%)	13	41

Médias seguidas pela mesma letra na coluna em cada safra não diferem entre si pelo teste de Tukey, 5% de significância. ^{NS} Não significativo. Escala de avaliação de acamamento indica nota 1 quando todas as plantas da parcela estiverem eretas e/ou sem acamamento, e nota 5 quando todas as plantas estiverem acamadas.

CONCLUSÕES

Os efeitos dos genótipos e local são significativos, indicando que eles influenciam a variável resposta. As cultivares CDC Sorrel e CS Centenária apresentaram os maiores rendimentos, já os destaques das linhagens de linho dourado foram a LINPG88 e LINMP94 e, linho marrom a GMA-4, indicando bom potencial de rendimento de sementes em Santa Catarina.

REFERÊNCIAS

BERNARD, R. L.; CH FINOTO, E.L. et al. Efeito da aplicação de fungicida sobre caracteres agronômicos e severidade das doenças de final de ciclo na cultura da soja. Revista Agroambiente, CCA – UFRR, Boa Vista, RR, v.1, n.5, p.44-49, 2011. Amberlain, D. W.; Lawrence, R. D. (Eds.). Result of the cooperative uniform soybeans tests. Washington: USDA, 1965. 134 p.

BOSCO, L.C.; CARDUCCI, C.E.; FIOREZE, A.C. da C.L.; KOHN, L.S.; BECKER, D.; KONKOL, A.C.B. Experiências com o cultivo de linhaça em Santa Catarina: aspectos edafoclimáticos e genéticos. In: VELHO, J.P.; LÚCIO, A.D.C. (Org.). Linhaça: perspectiva de produção e usos na alimentação humana e animal. Ponta Grossa: Atena, 2021. p.10-37. DOI: <https://doi.org/10.22533/at.ed.0572121062>.

CEOTTO, B; ZACHÉ, J. O que é que a linhaça tem. Saúde! É vital! São Paulo, n. 196, p.36 – 41 jan. 2000.

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. **Faostat**: crops and livestock products. 2021. Available at: <<https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>>. Acessado em 08 de abril de 2025.

FIOREZE, A.C.C.L.; KONKOL, A.C.B.; KRASSMANN, K.A.; ORSI, N.; PARIZOTTO, C.; FIOREZE, S.L. Agronomic performance and yield stability of yellow flax genotypes in the state of Santa Catarina, Brazil. Pesq. agropec. bras., Brasília, v.58, e03349, 2023. DOI: 10.1590/S1678-3921. Pab 2023. V 58.003349.

GROWING FLAX - Production, Management & Diagnostic Guide. Flax Council of Canada. Saskatoon, Saskatchewan, Manitoba. 4º ed. 2002. 59 p. Disponível em:https://www.saskflax.com/quadrant/media/Pdfs/Growing%20Flax/150101_FCOC-growers-guide-v11.pdf. Acessado em 03 de abril de 2025.

SALEEM, M.H.; ALI, S.; HUSSAIN, S.; KAMRAN, M.; CHATTHA, M.S.; AHMAD, S.; AQEEL, M.; RIZWAN, M.; ALJARBA, N.H.; ALKAHTANI, S.; ABDEL-DAIM, M.M. Flax (*Linum usitatissimum* L.): a potential candidate for phytoremediation? Biological and economical points of view. Plants, v.9, art.496, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/plants9040496>.

4º CONGRESSO CATARINENSE DE SEMENTES

Futuro, Inovação e Tecnologia

Certificamos que o resumo intitulado **Potencial produtivo de sementes de cultivares e linhagens de linho dourado e marrom em Santa Catarina** de autoria de **Cirio Parizotto** e **Dediel Rocha** foi submetido e aceito no 4º Congresso Catarinense de Sementes.

Daniel Gustavo Junges

Presidente do 4º Congresso Catarinense
de Sementes

Marieli Maccari

Vice-presidente do 4º Congresso Catarinense
de Sementes